

PRAXIS HERMENÉUTICA EN LA CATEGORÍA DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE COMO ESTRUCTURA FORMATIVA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

Carlos Alberto Cabrera Aparcana ^{1a}, Narciso Eusebio Aliaga Guillen ^{1b}, José Santiago Almeida Galindo ^{1b}, Julia Luzmila Reyes Ruiz ², George Argota Pérez ³

¹ Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

a) Facultad de Agronomía. carlos.cabrera@unica.edu.pe

b) Facultad de Medicina Humana

² Facultad de Odontología. Universidad Privada San Juan Bautista (UPSB). Ica, Perú.

³ Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.

El modelo multifactorial de competencias en la universidad requiere considerar, el proceso secuencial de aprehensión cognoscitiva y científica. El objetivo del estudio fue, describir la praxis hermenéutica en la categoría del proceso enseñanza-aprendizaje como estructura formativa de la responsabilidad social universitaria. De las siete categorías de la docencia universitaria y que se relacionan con: 1ro), proceso profesional de enseñanza y aprendizaje, 2do) formación de nivel superior, 3ro) formación especializada, 4to) desempeño laboral, 5to) educación científica, 6to) tecnociencia y 7mo) la creencia de valores humanistas, la primera se seleccionó donde las herramientas teórico-prácticas fue la dimensión de esta variable. Se mencionan seis indicadores: 1ro) la inclusión de las estrategias didácticas, 2do) selección de contenidos, 3ro) identificación de los recursos, 4to) programas de aprendizaje, 5to) consideración del tipo de evaluación y 6to) el resultado del aprendizaje. En el caso del indicador programas de aprendizaje se tiene en cuenta las modalidades del taller y el seminario, ya que representan dos modalidades que deben ser sistemáticas mientras que, en el tipo de evaluación debe combinarse la denominación de diagnóstico, formativa y la sumativa, pero el qué evaluar, cómo evaluar, y para qué evaluar son las interrogantes a medirse. La responsabilidad social universitaria como instrumento de gestión educativa considera la transferencia desde la aprehensión cognoscitiva durante la docencia universitaria, y de visualizarse fallas, entonces se consideran disminuidas las

competencias en estudiantes de la universidad. Se concluye que, la praxis hermenéutica constituye una operatividad de la categoría del proceso enseñanza-aprendizaje para la responsabilidad social universitaria.

Palabras clave: competencia – docencia – proceso educativo – universidad

DOI: 10.5281/zenodo.5758937